

DOI:

Поняття сленгу в сучасному світі

Задорожня Ілона, курсантка,

науковий керівник – доктор філологічних наук, доцент Царьова І. В.

Навчально-науковий інститут права та підготовки фахівців для

підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У нашому світі майже кожній особистості хочеться йти в ногу зі змінами в сучасному житті та розвиватися в соціальному, культурному значенні. Сьогодні найкращим способом відчувати себе «у тренді» дає це – опанування нормами культурного спілкування. Поява в мовленні різних сленгів, жаргонів дає змогу людині поринути у світ сучасності та вийти на новий етап свого життя.

Найчастіше сленг знаходить своє місце в усному спілкуванні по всьому світі, а отже, розвиток нового суспільства впливає на мову. Характерна культура міста та спосіб його життя виникли за допомогою населення, яке було під впливом нового капіталістичного мислення. Велике населення та різноманітність його груп завжди впливали на створення нової якості взаємодії та нової свідомості. Урбанізм як спосіб життя сприймався як прокляття чи благословення. У будь-якому випадку нова урбаністична культура включала в себе нову лексику. Сленг став частиною цієї лексики, яка виражала нові соціальні категорії, нові форми соціальної нерівності, нові взаємовідносини, новий спосіб життя та інші розриви традицій [1].

Сленг – це лексика, яка знаходиться в постійному стані розвитку та змін, що складається з яскравих та барвистих слів і фраз, які характеризують різні соціальні та професійні групи, особливо коли ці терміни використовуються в суспільстві загалом, щоб досягти атмосфери неформальної та дружньої ситуації. Чим більше хтось знає когось, тим більше можна спиратися на скорочення та сленг [2].

Ставицька Л. О. розуміла поняття сленг як різновид розмовної мови, яка оцінюється суспільством як неофіційна («побутова», «фамільярна», «довірлива») [3].

Досить складно та проблематично відслідкувати перші згадки про сленгові слова в англійській лексикографії та важко сказати, у якому столітті сленг бере свій початок і активно розвивається.

Варто звернути увагу на працю Генрі Менкена «American Language» [3]. Вона стала вагомим внеском у дослідження американського сленгу. Автор стверджував, що «тривалість життя» одних сленгових одиниць визначається століттями, інші ж «безславно» гинуть, щойно з'явившись на світ.

Сам термін «сленг» слугував британським злочинцям для позначення своєї рідної мови. Версія того, що сленг походить від слова

«slanguage» ґрунтується на тому, що перша буква «s» додана до «language» в результаті зникнення слова thieves у словосполученні «thieves' language», що означає «мова грабіжників» [4].

Більше ніж двісті років жаргон злочинців був основним джерелом повсякденних сленгових слів. Алкоголь, наркотики, злочинність були міцно зафіксовані в суспільній свідомості з моменту заборони в Сполучених Штатах. Те, що є питанням соціального табу, стало джерелом багатьох сленгових виразів.

Більшість сленгових слів, що стосуються расової, статевої, етнічної приналежності тощо, є досить грубими, часто ненависними й розглядаються людьми як «образливі». Такі слова є грубі! Вони не будуть відноситися до сленгових чи розмовних. Сленг – це сленг, і той, хто шукає спосіб «збагатити» свій словниковий запас, має змогу звернутися до словника сленгової лексики [Там само].

Використання сленгу найчастіше передбачає відхилення від стандартної мови. Він простежується у всіх сферах суспільного життя, часто передбачаючи створення нових лінгвістичних форм або креативну адаптацію старих. Сленг іноді ніби утворює своєрідну соціологію, яка спрямована на виключення певних людей з розмови.

Отже, якщо підсумувати все вищесказане, можна зробити висновок, що сленг бере свій початок ще з мови злодіїв, але з часом став невід'ємною частиною сьогодення. Ми були та є його активними творцями, і тому від нас залежить чи його процвітання, чи знищення взагалі.

Список використаних джерел

1. Ставицька Л. О. Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференція української мови. Київ: Критика, 2004.
2. Alan I. L. The City in Slang: New York Life and Popular Speech. New York: Oxford University Press, 1993.
3. Crystal D. Davy D. Investigation English style. New York: Longman Inc, 1969.
4. Richard A. Spears. NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. 2000.